

Rusya'nın Ukrayna'ya Karşı Savaşı: Hibrit Savaş Yanılgısı ve Stratejik Etkileri

Russia's War against Ukraine: The Fallacy of Hybrid Warfare and Its Strategic Implications

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19898683>

Tarık SOLMAZ¹

Araştırma Makalesi

¹Dr. Öğr. Üyesi – MSÜ
KHO Dekanlığı

[ORCID: 0000-0001-6345-2256](https://orcid.org/0000-0001-6345-2256)

Sorumlu yazar/Corresponding author:

Tarık SOLMAZ

E-posta/E-mail:

tarik_solmaz@hotmail.com

Geliş tarihi/Received:

09 Mart 2026

Revizyon talebi/Revision Requested:

30 Mart 2026

Son revizyon /Last revision:

06 Nisan 2026

Kabul tarihi/Accepted:

12 Nisan 2026

Atıf/Citation:

Solmaz, Tarık. “Rusya'nın Ukrayna'ya Karşı Savaşı: Hibrit Savaş Yanılgısı ve Stratejik Etkileri.” *Türk Savaş Çalışmaları Dergisi*, 7, no. 1 (2026): 1-20.

Özet

Bu çalışma, “hibrit savaş”ın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı nitelemede uygun bir kavramsal çerçeve sunup sunmadığını incelemektedir. Rusya'nın Kırım ve Donbas'a yönelik dolaylı/örtülü müdahalelerini tanımlamak için 2014 yılında NATO tarafından benimsenen bu kavram, 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan topyekün işgal sonrasında da Rusya'nın operasyonlarının tamamını ya da yalnızca askerî olmayan unsurlarını betimlemek için kullanılmaya devam etmiştir. Bu çalışma, Rusya'nın güncel savaş tarzının hibritten ziyade konvansiyonel bir karaktere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, hibrit savaş kavramının doğrudan işgal sonrası dönemde de kullanılmasının kavramsal bir yanılgı olduğunu savunmaktadır. Çalışma ayrıca bu kavramsal tercihin bazı stratejik yansımalarına dikkat çekmektedir. Birincisi, bu tercih, Batılı güvenlik uzmanlarının günümüzde artık konvansiyonel savaşların yeri olmadığına ilişkin hatalı varsayımlarını perdelemektedir. Söz konusu stratejik yanılgıyla yüzleşmekten kaçınılması, gelecekteki muhtemel yanlış öngörelere zemin hazırlamaktadır. İkincisi, kavramın başlangıçtaki bağlamından koparılması hibrit savaşı işlevsel bir analitik çerçeve olmaktan uzaklaştırmaktadır. NATO'nun terminolojisinde önemli bir yer tutan bu kavramın bu derece muğlak bir hale gelmesi, hibrit savaşla mücadelede nasıl bir strateji izleneceği hususunda belirsizlikler yaratmaktadır. Son olarak, bu kullanım nedeniyle Moskova'nın mevcut stratejisinde tali konumda bulunan askerî olmayan unsurlar gereğinden fazla öne çıkarılmaktadır. Bu durum, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş pratiğinde askerî güç kullanımının belirleyici rolünü ikincilleştirmektedir. Hal böyleyken, bu çalışma Rusya'nın Ukrayna'daki 2022 sonrası aksiyonlarının doğasını anlamak için hibrit savaş kavramının ötesine geçilmesi ve konvansiyonel savaş temelli bir analiz çerçevesi benimsenmesi gerektiğini savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Hibrit Savaş, Konvansiyonel Savaş, Rusya-Ukrayna Savaşı, Modern Savaş, Stratejik Terminoloji*

Abstract

This study examines whether “hybrid warfare” provides a suitable conceptual framework for characterising Russia's war against Ukraine. Adopted by NATO to characterise Russia's indirect/covert interventions in Crimea and Donbas, the term has continued to be used even after the all-out invasion that began on February 24, 2022, either to describe Russia's campaign as a whole or to refer specifically to its non-military dimensions. This study suggests that Russia's current way of warfare is conventional rather than hybrid in nature. Accordingly, it argues that the continued use of the term hybrid warfare in the post-invasion period constitutes a conceptual error. The study also highlights several strategic implications arising from this conceptual choice. First, this preference obscures the erroneous assumptions among Western security experts that conventional warfare has become obsolete. Failing to address this strategic misjudgement sets the stage for potential future miscalculations. Second, removing the concept from its original context diminishes its utility as an analytical tool. As one of NATO's key concepts, its inherent ambiguity creates uncertainty about which strategies should be pursued to counter hybrid threats. Finally, due to this usage, the non-military elements that hold a secondary place in Moscow's existing strategy are overemphasized. This situation downplays the decisive role of military force in Russia's current warfighting practice. As such, this study argues that to understand the nature of Russia's post-2022 actions in Ukraine, it would be better to move beyond the concept of hybrid warfare and adopt an analytical framework based on conventional warfare.

Key Words: *Hybrid Warfare, Conventional Warfare, Russia-Ukraine War, Modern Warfare, Strategic Terminology*

GİRİŞ

Rusya'nın 2014'te Kırım ve Donbas'a yönelik dolaylı/örtülü müdahaleleri savaşın değişen karakteri hakkında hararetli bir tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Rusya'nın aleni bir savaşa girişmeksizin jeopolitik hedeflerine ulaşmaya çabalaması, çok sayıda strateji uzmanını, Moskova'nın Ukrayna'da yeni bir savaş modeli uyguladığı düşüncesine sevk etmiştir.¹ Kremlin'in savaş olgusuna yeni bir yaklaşım getirdiği yönündeki varsayım Kırım ve Donbas operasyonlarını betimleyecek bir kavram arayışına yol açmıştır. Batı güvenlik mimarisinde önemli bir rol üstlenen Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün (NATO), Rusya'nın söz konusu coğrafyalarda yürüttüğü istikrarsızlaştırıcı eylemleri nitelikle için "hibrit savaş"² kavramını kullanması nedeniyle bu kavram Batılı siyasi, askerî ve akademik çevrelerde yaygın bir kullanım alanına sahip olmuştur.

Rusya, Ukrayna'daki dolaylı/örtülü müdahalelerini 24 Şubat 2022 tarihinde tam kapsamlı bir işgale dönüştürmüştür. Ancak, bu tarihten sonra da Batı dünyasında, Rusya'nın komşusuna yönelik operasyonlarının tamamını ya da yalnızca askerî olmayan boyutlarını tasvir etmek amacıyla hibrit savaş terimine başvurulmaya devam edilmiştir.³ Bu çalışma, hibrit savaş ifadesinin, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki açıklayıcı gücünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel sorusu, hibrit savaş kavramının Rusya'nın Ukrayna'daki güncel savaş tarzını betimlemede işlevsel olup olmadığıdır. Nitel araştırma yöntemine dayanan bu çalışmada kullanılan veriler ağırlıklı olarak kitaplar, dergi makaleleri, düşünce kuruluşu raporları, gazete haberleri ve ilgili çevrim içi yayınlar gibi ikincil kaynaklardan derlenmiştir.

Makale, Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinden sonraki savaş tarzının ister bütüncül ister yalnızca askerî olmayan boyutlarıyla değerlendirilsin, hibrit savaş kavramıyla açıklanamayacağını, aksine konvansiyonel savaşın karakteristik özelliklerini yansıttığını savunmaktadır. Ayrıca makale, 2022 sonrası Rus operasyonlarını tanımlamak için hibrit savaş ifadesine başvurulmasının olumsuz stratejik yansımaları bulunduğunu ileri sürmektedir.

Birincisi, bahse konu kullanım, Batılı savunma entelektüellerinin, modern savaşın doğasına ilişkin hatalı varsayımlarının üzerini örtmektedir. Hibrit savaş düşüncesi, savaşın geleceği tartışmalarıyla iç içe gelişmiştir. Bu bağlamda, kavramın taraftarları hibrit savaş modelinin, yakın gelecekte konvansiyonel savaşların yerini alacağı öngörüsünde bulunmuştur.⁴ Moskova'nın

¹Peter Pomerantsev, "How Putin is Reinventing Warfare," *Foreign Policy*, Mayıs 5, 2014, <https://foreignpolicy.com/2014/05/05/how-putin-is-reinventing-warfare/>; Jānis Bērziņš, *Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy*, Policy Paper No. 02 (Riga, Latvia: National Defence Academy of Latvia, 2014), 8.

²NATO Review, "Hybrid War- Hybrid Response?," video, 5:46, Temmuz 1, 2014, <https://www.nato.int/docu/review/articles/2014/07/01/hybrid-war-hybrid-response/index.html>.

³ Elise Vincent, "Moscow Steps Up Hybrid Warfare Operations against Kyiv and Its Allies," *Le Monde*, Şubat 26, 2024, https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/02/26/moscow-steps-up-hybrid-warfare-operations-against-kyiv-and-its-allies_6561102_4.html; Joe Tidy, "Ukraine Says It Is Fighting First 'Hybrid War,'" *BBC*, Mart 4, 2022, <https://www.bbc.com/news/technology-60622977>; Craisor-Constantin Ionita, "Conventional and Hybrid Actions in the Russia's Invasion of Ukraine," *Security and Defence Quarterly* 44 no. 4 (2023): 5-20, <https://doi.org/10.35467/sdq/168870>; Anna Romandash, *Hybrid Warfare: Ukraine, Russia and Western Lessons*, Policy Brief No. 209 (Waterloo, ON: Centre for International Governance Innovation, 2025), 4; Sönke Marahrens ve Josef Schröfl, "The Russia-Ukraine Conflict From a Hybrid Warfare Cognitive Perspective," *The Defence Horizon Journal*, Nisan 25, 2024, <https://tdhj.org/blog/post/russia-ukraine-hybrid-cognitive-warfare/>.

⁴ Sascha Dov Bachmann ve Andres B. M. Mosquera, "Lawfare in Hybrid Wars: The 21st Century Warfare," *Journal of International Humanitarian Legal Studies* 7, (2017): 64; Johann Schmid, *Hybrid Warfare- Operating on Multidomain Battlefields*,

Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgali Batılı analistlerin modern savaşın karakterine ilişkin yanılgısını çarpıcı şekilde gözler önüne sermiştir. Fakat, “hibrit” olmayan bir savaşın dahi bu şekilde nitelenmesi, söz konusu yanılgının yeterince tartışılmasının önüne geçmektedir. İkinci olarak, kavramın başlangıçtaki bağlamından koparılması anlamsal bulanıklığa yol açmakta ve hibrit savaş “her şeyi kapsayan” bir kavram görünümüne büründürmektedir.⁵ Bu durum, söz konusu kavramın stratejik çalışmalar literatüründe işlevsel bir analitik kategori olarak kullanılmasını oldukça güçleştirmektedir. Son olarak, hibrit savaş teriminin çağrışımları nedeniyle ekonomik zorlama, siber saldırılar, propaganda ve dezenformasyon gibi kinetik olmayan unsurların Rusya'nın halihazırdaki stratejisindeki rolü ve önemi gereğinden fazla ön plana çıkarılmaktadır. Oysa bahsi geçen unsurlar Kremlin'in Ukrayna'ya yönelik topyekûn işgal kampanyasının ağırlık noktasını teşkil etmemektedir.

Makale dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, hibrit savaş olarak adlandırılan çatışma biçiminin karakteristik özellikleri ortaya konacaktır. İkinci bölümde, 2014'ten günümüze Rusya'nın Ukrayna'daki işgallerinde benimsediği stratejinin evrimi incelenecektir. Üçüncü bölümde, hibrit savaş kavramının, 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan tam kapsamlı işgal sonrası dönemdeki kullanımının analitik uygunluğu ele alınacaktır. Son bölümde ise, bu kavramsal tercihin stratejik yansımaları üzerinde durulacaktır.

SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDA: “HİBRİT” SAVAŞ

Hibrit savaş kavramı, 30 yıldan fazla bir süredir stratejik çalışmalar literatüründe yer almaktadır.⁶ Ne var ki bu kavram esasen Frank Hoffman'ın 2007 yılında kaleme aldığı *21. Yüzyılda Çatışma: Hibrit Savaşların Yükselişi* başlıklı monografisi sayesinde popülerlik kazanmıştır.⁷ Yazar, bu çalışmada hibrit savaş konvansiyonel yeteneklerin, düzensiz savaş taktiklerinin, terörist eylemlerin ve kriminal faaliyetlerin bir kombinasyonu olarak tanımlamıştır.⁸ Bu tanımla yazar, konvansiyonel ve düzensiz savaş formları arasındaki sınırların belirsizleşmesine dikkat çekmiştir. Hoffman'ın kavramsallaştırması 2014 yılının ortalarına kadar literatürdeki baskınlığını sürdürmüştür.⁹ Ancak, bu dönemde NATO'nun hibrit savaş ifadesini stratejik terminolojisine eklemesiyle birlikte hibrit savaş önemli ölçüde kavramsal esnemeye maruz kalmıştır. Bahse konu kavramsal esnemeyi tetikleyen ise Rusya'nın Kırım ve Donbas bölgelerindeki örtülü/dolaylı saldırganlığı olmuştur.

Kısaca ifade etmek gerekirse, Moskova, Ukrayna ordusuyla doğrudan bir silahlı çatışmaya girmeksizin; örtülü operasyonlar ve vekalet savaşı gibi askerî enstrümanları; siber saldırılar, dezenformasyon ve enerji baskısı gibi askerî olmayan yöntemlerle senkronize biçimde kullanarak Kiev hükümetinin bu bölgelerdeki egemenliğini fiilen ortadan kaldırmıştır.¹⁰ NATO, 2014

Seminar MDO Read Ahead (Utrecht, The Netherlands: The Command and Control Centre of Excellence, 2020), 8, <https://c2coe.org/download/seminar-2020-read-ahead-dr-johann-schmid-hybrid-warfare-operating-on-multidomain-battlefields/>.

⁵ Tanık Solmaz, “Hibrit Savaş: Tartışmalı Bir Kavramın Anatomisi,” *Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları Dergisi* 2, no. 2 (2024): 1.

⁶ Thomas R. Mockaitis, *British Counterinsurgency, 1919–60* (London: Palgrave Macmillan, 1990), 3.

⁷ Frank G. Hoffman, *Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars* (Arlington: Potomac Institute for Policy Studies, 2007).

⁸ Hoffman, “*Conflict in the 21st Century*,” 8.

⁹ Timothy B. McCulloh, *The Inadequacy of Definition and the Utility of a Theory of Hybrid Conflict: Is the “Hybrid Threat” New?* (Fort Leavenworth, Kansas: United States Army Command and General Staff College, 2012), 13.

¹⁰ Michael Kofman vd., *Lessons from Russia's Operations in Crimea and Eastern Ukraine* (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017).

Temmuz'unda yayınlanan ve Ukrayna krizini konu alan bir kısa belgeselde Rusya'nın yıkıcı faaliyetlerini hibrit savaş olarak nitelendirmiştir.¹¹ Bu noktadan itibaren, “hibrit savaş tehlikesi” Avrupa güvenlik gündeminin en üst sırasına taşınmıştır. Fakat, Hoffman'ın hibrit savaş tanımıyla, Rusya'nın Ukrayna'daki yıkıcı faaliyetleri arasındaki düşünsel ve eylemsel bağın zayıf olması nedeniyle NATO hibrit savaşını yeniden formüle etmek durumunda kalmıştır.¹²

İttifak, 2014'te Galler'de düzenlenen zirvenin sonuç bildirgesinde hibrit savaş, askerî ve askerî olmayan, aleni ve örtülü, düzenli ve düzensiz araçların eşzamanlı ve bütüncül bir tasarım çerçevesinde kullanılması olarak tanımlamıştır.¹³ Tanımdan da anlaşıldığı üzere, NATO'nun hibrit savaşını anlattığı savaş ve barış arasındaki ayrımın bulanıklaşmasına odaklanmaktadır. NATO, 2016 Varşova Zirvesi'nden sonra yayımlanan sonuç bildirgesinde de aynı tanıma benimsemiştir.¹⁴ NATO'nun resmi internet sitesinde yer alan güncel tanıma göre ise hibrit tehditler¹⁵, askerî ve askerî olmayan enstrümanlarla örtülü ve aleni eylemlerin bir kombinasyonudur. Tanımda, hibrit yöntemlerin, savaş ve barış arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmak ve hedef kitlenin zihninde şüphe uyandırmak amacıyla benimsendiği kaydedilmektedir.¹⁶

NATO'nun hibrit savaş kavramsallaştırması ilerleyen yıllardaki yapılan tanımları da önemli ölçüde etkilemiştir. *The Military Balance 2015* raporu, hibrit savaş modelini, askerî ve askerî olmayan araçların entegre biçimde kullanımı olarak tanımlamaktadır. Raporda ayrıca, hibrit savaşın sürpriz unsurundan yararlanarak hem psikolojik hem de fiziksel üstünlük sağlamayı amaçlayan bir yaklaşım olduğu belirtilmektedir.¹⁷ 21.yüzyıl transatlantik güvenliği üzerine çalışmalarıyla bilinen Sorin Ducaru, hibrit savaş yürüten aktörlerin kasıtlı olarak muğlaklığı korumayı ve faaliyetlerini uluslararası toplumdan bir tepkiyi tetikleyecek eşğin altında tutmayı amaçladıklarını belirtmiştir. Ducaru'ya göre bu tür bir savaş biçimi, mümkün olduğu ölçüde açık bir çatışmadan kaçınmayı içermekte lakin, sınırlı güç kullanımına başvurulması ihtimalini de tamamen dışlamamaktadır.¹⁸ James Wither'e göre hibrit savaş, konvansiyonel çatışma eşğinin altında gerçekleşen bir stratejiye karşılık gelmekte; bu strateji askerî ve askerî olmayan araçların bir sentezini ihtiva etmektedir.¹⁹

Yukarıda yer verilen tanımlardan da anlaşıldığı üzere, hibrit savaş, devletlerin zafiyetlerini hedef alan senkronize eylemler bütünüdür. Hibrit savaş tarzında başat gaye en düşük maliyetle en yüksek faydayı elde etmektir. Hibrit savaş yürüten bir aktör hedef aldığı devleti istikrarsızlaştırmaya ve onun direncini kırmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda, silahlı çatışmalara doğrudan angaje olmak

¹¹ NATO Review, “Hybrid War.”

¹² Ofer Fridman, *Russian Hybrid Warfare: Resurgence and Politicisation* (New York: Oxford University Press, 2018), 73.

¹³ “Wales Summit Declaration,” NATO, Eylül 5, 2014,

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm.

¹⁴ “Warsaw Summit Communiqué,” NATO, Temmuz 9, 2016,

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm

¹⁵ Ortaya koyduğu tanımlarda askerî olmayan unsurları öne çıkarması ve askerî boyutu da büyük ölçüde dolaylı/örtülü eylemlerle ilişkilendirmesi nedeniyle, İttifak zaman içinde hibrit savaş yerine “hibrit tehdit” terimini tercih etmiştir. Bununla birlikte, aynı olgu Batılı akademik ve medya çevrelerinde genellikle hibrit savaş olarak nitelenmeye devam etmiştir.

¹⁶ “Countering Hybrid Threats,” NATO, Mayıs 7, 2024, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm.

¹⁷ International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2015* (London: Routledge, 2015), 5.

¹⁸ Sorin Dumitru Ducaru, “Framing NATO's Approach to Hybrid Warfare,” N. Iancu vd. (ed.), *Countering Hybrid Threats: Lessons Learned from Ukraine* (Amsterdam: IOS Press, 2016), 4.

¹⁹ Wither, James K. “Making Sense of Hybrid Warfare.” *Connections* 15, no. 2 (2016): 73-87. <http://www.jstor.org/stable/26326441>.

yerine, dolaylı bir yaklaşım benimsemekte ve askerî olmayan enstrümanları silaha dönüştürerek stratejik hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALLERİ: PERDE ARKASINDAN SAHNE ÖNÜNE

21 Kasım 2013'te, dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayı reddettiğini duyurmasının ardından başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde geniş çaplı protestolar patlak vermiştir.²⁰ Ukrayna güvenlik güçleri, hükümet karşıtı gösterileri şiddet kullanarak bastırmaya çalışsa da aylarca süren eylemlerin ardından, 22 Şubat 2014'te Cumhurbaşkanı Yanukoviç ülkeyi terk etmek durumunda kalmıştır.²¹ Kremlin, "Maidan Devrimi" olarak anılan bu süreci Batı tarafından organize edilen bir darbe olarak niteleyerek yeni kurulan hükümetin meşru olmadığını belirtmiştir.²²

Yanukoviç'in devrilmesinin hemen ardından, etnik Rusların yoğun şekilde yaşadığı Kırım Yarımadası'nda Rusya yanlısı kitlesel gösteriler baş göstermiştir.²³ "Küçük yeşil adamlar" olarak anılan yüzleri maskeli ve ağır silahlı kişiler kısa süre zarfında, bölgedeki kamu binalarını ele geçirmeye başlamıştır.²⁴ Kremlin, her ne kadar Kırım'daki gelişmelerle bir ilgisinin olmadığını ileri sürse de Rusya'nın askerî ve istihbarî kurumlarının hadiselere müdahil olduğuna işaret eden güçlü emareler mevcuttur.²⁵ Rusya, örtülü operasyonların yanı sıra etkin bir propaganda ve dezenformasyon kampanyası da yürütmüştür. Bu çerçevede, bölgedeki etnik Rusların, Kiev'deki yeni yönetim tarafından soykırıma uğratılacağı algısını yerleştirmeye çalışmış ve kendisini onların yegane "kurtarıcısı" olarak takdim etmiştir.²⁶ Hibrit savaş olarak anılan bu karmaşık ve çok boyutlu stratejiyle Rusya, Ukrayna'nın Kırım üzerindeki egemenliğini fiilen sona erdirmiş ve Mart 2014'te Kırım'ı ilhak etmiştir.²⁷

Kırım'ın ilhakının hemen ardından, Donbas bölgesini oluşturan iki oblast (eyalet) olan Donetsk ve Luhansk'ta Rusya yanlısı gösteriler baş göstermiştir. Kırım operasyonunda kritik rol oynayan "küçük yeşil adamlar" bu kez de Donbas'ta ortaya çıkarak stratejik binaları işgal etmiş ve gösterilerin bir ayaklanmaya dönüşmesinde belirleyici rol oynamıştır.²⁸ Rusya, kendisine bağlı ve/veya müzahir silahlı grupların faaliyetlerini organize etmenin haricinde bir dizi ekonomik,

²⁰ "Ukraine Protests after Yanukovich EU Deal Rejection," *BBC News*, Kasım 30, 2013, <https://www.bbc.com/news/world-europe-25162563>.

²¹ Alan Taylor, "Ukraine's President Voted Out, Flees Kiev," *The Atlantic*, Şubat 22, 2014, <https://www.theatlantic.com/photo/2014/02/ukraines-president-voted-out-flees-kiev/100686/>.

²² Nate Rawlings, "Putin Calls Ukraine Uprising 'Unconstitutional'," *TIME*, Mart 4, 2014, <https://time.com/12161/vladimir-putin-ukraine-russia-crimea/>.

²³ "Ukraine: Pro-Russians Storm Offices in Donetsk, Luhansk, Kharkiv," *BBC News*, Nisan 7, 2014, <https://www.bbc.com/news/world-europe-26910210>.

²⁴ Andrew Higgins ve Steven Erlanger, "Gunmen Seize Government Buildings in Crimea," *The New York Times*, Şubat 27, 2014, <https://www.nytimes.com/2014/02/28/world/europe/crimea-ukraine.html>.

²⁵ Vitaly Shevchenko, "'Little Green Men' or 'Russian Invaders?'," *BBC News*, Mart 11, 2014, <https://www.bbc.com/news/world-europe-26532154>.

²⁶ Kofman vd., *Lessons from Russia's Operations*, 12-16.

²⁷ "Ukraine: Putin Signs Crimea Annexation," *BBC News*, Mart 21, 2014, <https://www.bbc.com/news/world-europe-26686949>.

²⁸ US Army Special Operations Command (SOC), *Little Green Men': A Primer on Modern Russian Unconventional Warfare, Ukraine 2013–2014* (Fort Bragg, North Carolina: SOC, 2015), 58-61.

diplomatik, psikolojik ve siber araçla da Kiev'in Donbas bölgesindeki otoritesini zayıflatmış; bu sayede bölgenin önemli bir bölümünü fiilen işgali altına almayı başarmıştır.²⁹

Yanukoviç'in, AB yanlısı protesto gösterileriyle devrilmesiyle başlayan ve kronik bir hal alan Rusya-Ukrayna gerilimi 2021 yılında yeni bir aşamaya taşınmıştır. Rusya, nisan ayı itibarıyla Ukrayna sınırına on binlerce asker ve teçhizat yığarak komşusu üzerindeki baskısını arttırmıştır.³⁰ Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırı yakınlarında konuşlanan Rus birliklerinin 2014'ten bu yana görülen en büyük askerî yığınak olduğu belirtilmiştir.³¹ 2021 yılının sonlarına doğru Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim iyice tırmanmıştır. Moskova, NATO'dan doğuya doğru daha fazla genişlemeyeceğine ve Rus sınırlarına yakın bölgelerde silah sistemleri konuşlandırılmayacağına ilişkin güvenlik garantileri talep etmiştir.³² Bu talebin reddedilmesi üzerine, Rusya 24 Şubat 2022 tarihinde, Ukrayna'daki etnik Ruslara yönelik yürütüldüğü iddia edilen soykırımı sona erdirmek, Ukrayna'yı "Nazilerden" arındırmak ve askerî açıdan etkisiz hâle getirmek amacıyla "özel askerî operasyon" adını verdiği bir askerî harekât başlatmıştır.³³ Kremlin, "savaş" ifadesini kullanmaktan ısrarla kaçınsa da bu operasyon kara, deniz ve hava kuvvetlerini içeren tam kapsamlı bir işgal niteliği sergilemiştir.³⁴

Savaşın erken safhasında Rus ordusu, dört ana cephede eşzamanlı bir taarruz başlatmıştır. Kuzey cephesinde Belarus üzerinden Kiev'e doğru ilerlemiş; kuzeydoğu cephesinde ise Rusya topraklarından Kiev'i kuşatmaya yönelik bir harekât icra etmiştir. Doğu cephesinde, uzun yıllardır fiilî kontrol sağladığı Donbas bölgesinden çıkan Rus kuvvetleri Harkiv'e yönelik taarruza geçerken, güney cephesinde 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'dan Odesa, Zaporijya ve Mariupol istikametlerinde harekât yürütmüştür. Bu çok cepheli saldırı, ağır zırhlı unsurlar ile hava indirme birliklerinin eşgüdümlü kullanımıyla desteklenmiştir.³⁵

²⁹ Gregory F. Treverton vd., *Addressing Hybrid Threats* (Stockholm: Swedish Defence University, Center of the Asymmetric Threat Studies & European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, 2018), 26-29.

³⁰ Mykola Bielieskov, *The Russian and Ukrainian Spring 2021 War Scare*, CSIS Understanding the Russian Military Today Series (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2021), 2-3, <https://www.csis.org/analysis/russian-and-ukrainian-spring-2021-war-scare>.

³¹ Jim Garamone, "Russia Needs to Answer Questions Regarding Military Buildup Near Ukraine," *U.S. Department of War*, Nisan 9, 2021, <https://www.war.gov/News/News-Stories/Article/Article/2567812/russia-needs-to-answer-questions-regarding-military-buildup-near-ukraine/>.

³² Geoffrey Roberts, "'Now or Never': The Immediate Origins of Putin's Preventative War on Ukraine," *Journal of Military Strategic Studies* 22, no. 2 (2022): 12, <https://jmss.org/article/view/76584/56335>.

³³ Andrew Osborn ve Polina Nikolskaya, "Russia's Putin Authorises 'Special Military Operation' against Ukraine," *Reuters*, Şubat 24, 2022, <https://www.reuters.com/world/europe/russias-putin-authorises-military-operations-donbass-domestic-media-2022-02-24/>.

³⁴ Rus askerî düşüncesine göre "savaş", silahlı çatışmanın en yoğun biçimine tekabül ederken, "özel askerî operasyon" çatışma spektrumu içinde daha düşük yoğunlukta bir durumu ifade etmektedir. Kremlin bu kavramsal tercihle operasyonun zaman ve kapsam bakımından sınırlı olacağı izlenimini vermek istemiştir. Dolayısıyla, Moskova'nın, "özel askerî operasyon" ifadesini kullanmasını algıları şekillendirmeye yönelik bir girişim olarak değerlendirmek mümkündür. Roger N. McDermott ve Charles K. Bartles, "Defining the 'Special Military Operation'," *Russian Studies Series*, no. 5 (2022), <https://www.ndc.nato.int/defining-the-special-military-operation/>; Tarik Solmaz, "Why Russia Has Only Now Declared War on Ukraine," *The Interpreter*, Nisan 3, 2024, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/why-russia-has-only-now-declared-war-ukraine>.

³⁵ Seth G. Jones, *Russia's Ill-Fated Invasion of Ukraine: Lessons in Modern Warfare* (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2022), 2, <https://www.csis.org/analysis/russias-ill-fated-invasion-ukraine-lessons-modern-warfare>.

Kremlin, başkent Kiev'i kısa sürede ele geçirerek Ukrayna'nın mevcut yönetimini devirmeyi ve siyasi karar alma mekanizmasını felç etmeyi hedeflemiştir.³⁶ Bu çerçevede, Kiev ve civarındaki stratejik noktalar hedef alınarak Ukrayna'nın kritik altyapısının zayıflatılması amaçlanmıştır.³⁷ Fakat, Ukrayna ordusunun etkili bir direniş sergilemesi Moskova'nın planlarını akamete uğratmıştır. Batılı devletlerin Ukrayna'ya sağladığı silah ve istihbarat desteği ile Rus ordusunun lojistik ve ikmal zincirlerindeki sorunlar Moskova'nın *Blitzkrieg* (yıldırım harbi) tarzı hızlı zaferini engelleyen kilit faktörler olmuştur.³⁸

İşgalin ilk aylarında karşılaşılan başarısızlık neticesinde Moskova hedeflerini daraltarak stratejisini revize etmek durumunda kalmıştır. Bu bağlamda, etnik Rus nüfusun yoğun şekilde yaşadığı Donetsk ve Luhansk hattı ile güney şehirlerine yoğunlaşarak bu bölgelerde alan hakimiyeti tesis etmeye çalışmıştır.³⁹ Dikkatini Doğu ve Güney Ukrayna'ya çeviren Rusya bu süreçte sahada sınırlı da olsa ilerleme sağlamıştır.⁴⁰ Bununla birlikte, 2022 sonbaharının başlarında, Batı'dan sağlanan gelişmiş silah sistemleri ve istihbarat desteği sayesinde Ukrayna, Harkiv ve Herson bölgelerinde sürpriz bir karşı saldırı başlatarak Rus kuvvetlerini bazı kritik pozisyonlardan geri çekilmeye zorlamıştır.⁴¹ Bu geri çekilmelerin ardından Kremlin, askerî kısmi seferberlik ilan etmiş ve savaş milli güç unsurlarının daha geniş ölçekte mobilize edildiği yeni bir safhaya taşınmıştır.⁴² Aynı dönemde Kremlin, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen tartışmalı referandumlarla bu bölgelerin Rusya'ya ilhak edildiği duyurmuştur.⁴³

2023 yılı boyunca cephe hatları büyük ölçüde sabitlenmiş; savaş giderek yüksek yoğunluklu bir yıpratma mücadelesine dönüşmüştür.⁴⁴ Bu dönemde, Rusya, Ukrayna'daki kritik altyapı ve tesislere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirmiştir.⁴⁵ Bahmut ve çevresinde aylar süren çatışmalar

³⁶ Markus Balázs Göransson, "Russia's Thinking on New Wars and Its Full-Scale Invasion of Ukraine," *Defence Studies* 24, no. 3 (2024): 449, <https://doi.org/10.1080/14702436.2024.2365214>.

³⁷ Mykhaylo Zabrodskiy vd., *Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia's Invasion of Ukraine: February–July 2022*, RUSI Special Report (Londra: Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, 2022), 1.

³⁸ Per Skoglund, Tore Listou ve Thomas Ekström, "Russian Logistics in the Ukrainian War: Can Operational Failures be Attributed to Logistics?," *Scandinavian Journal of Military Studies* 5, no. 1 (2022): 106, <https://sjms.nu/articles/10.31374/sjms.158?utm;> Bradley Martin, D. Sean Barnett ve Devin McCarthy, *Russian Logistics and Sustainment Failures in the Ukraine Conflict* (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2023), 15; Júlia Szöke ve Kolos Kusica, "Military Assistance to Ukraine and Its Significance in the Russo-Ukrainian War," *Social Sciences* 12, no. 5 (2023): 5, <https://doi.org/10.3390/socsci12050294>.

³⁹ Jones, *Russia's Ill-Fated Invasion*, 2; Zabrodskiy vd., *Preliminary Lessons in Conventional Warfighting*, 34-35; Andrew S. Bowen, *Russia's War in Ukraine: Military and Intelligence Aspects*, CRS Report R47068 (Washington, DC: Congressional Research Service, 2023), 7, <https://www.congress.gov/crs-product/R47068>.

⁴⁰ Bowen, *Russia's War in Ukraine*, 9-10.

⁴¹ Kateryna Stepanenko vd., *Russian Offensive Campaign Assessment* (Washington, D.C.: Institute for the Study of War, 2022), 1; Franz-Stefan Gady ve Michael Kofman, "Ukraine's Strategy of Attrition," *Survival* 65, no. 2 (2023): 9-13, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396338.2023.2193092>.

⁴² Emre Gürkan Abay ve Ali Cura, "Rusya'da Askerî Kısmi Seferberlik İlan Edildi," *Anadolu Ajansı*, Eylül 21, 2022, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusya-da-askeri-kismi-seferberlik-ilan-edildi/2690460>.

⁴³ Pavel Polityuk, "Russia Holds Annexation Voted; Ukraine Says Residents Coerced," *Reuters*, Eylül 23, 2022, <https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-marches-farther-into-liberated-lands-separatist-calls-urgent-referendum-2022-09-19/>.

⁴⁴ Ali Cenk Çakıroğlu, "Russian Operational Art for Attrition in Ukraine," *Türk Savaş Çalışmaları Dergisi* 5, no. 1 (2024): 91, <https://doi.org/10.52792/tws.1467513>.

⁴⁵ Alia Raimbekova, "Ukrayna: Rusya'nın İHA'larla Saldırdığı Odessa'da Liman Altyapısı Vuruldu," *Anadolu Ajansı*, Ağustos 2, 2023, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ukrayna-rusyanin-ihalarla-saldirdigi-odessada-liman-altyapisi-vuruldu/2959605>; Alia Raimbekova, "Ukrayna: Rusya, Bugünkü Saldırılarda Kritik Öneme Sahip Altyapımızı ve Tesislerimizi Hedef Aldı," *Anadolu Ajansı*, Aralık 29, 2023, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ukrayna-rusya-bugunku-saldirilarda-kritik-oneme-sahip-altyapimizi-ve-tesislerimizi-hedef-aldi/3095628>.

yılın en kanlı muharebelerine sahne olmuştur.⁴⁶ Ukrayna, yaz aylarında yeni bir karşı saldırı başlatmıştır. Fakat, bu karşı saldırı Rusya'nın derinlikli savunma hatları ve yoğun mayınlama faaliyetleri nedeniyle beklenen stratejik etkiyi üretememiştir. Ukrayna'nın Rusya karşısında hava üstünlüğünü elde edememesi de bu sonucu doğuran bir diğer önemli faktör olmuştur.⁴⁷

2024 Şubat ayında Rus birlikleri, stratejik öneme sahip Avdiivka kentinin kontrolünü ele geçirmiştir.⁴⁸ Bu gelişmenin ardından Donetsk cephesinde kısmi ilerlemeler kaydedilmiş; Rus güçleri Donetsk Oblastı'ndaki bazı yerleşim yerlerini kontrol altına almıştır.⁴⁹ Bununla birlikte, 2024'ün son aylardan itibaren Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yürüttüğü etkin direniş ve karşı saldırılar, Rus ilerleyişinin hızını önemli ölçüde yavaşlatmıştır.⁵⁰ 2025 yılında Rusya, cephe hattında büyük çaplı ilerlemeler yerine Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan füze ve İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırılarına ağırlık vermiştir. Ukrayna ise uzun menzilli saldırılarla Rusya'nın lojistik merkezlerini ve askerî tesislerini vurmaya odaklanmıştır. Bu dönemde savaş, genel olarak statik cephe hatları ve stratejik saldırılar üzerinden şekillenmiştir.⁵¹ Netice itibarıyla, “özel askerî operasyonun” başlamasının ardından geçen dört yıllık süre zarfında, Rusya, Ukrayna'nın doğu ve güney bölgelerinde kontrol ettiği alanları belli ölçüde genişletmiş; 2022 öncesi ele geçirilen bölgeler de dahil edildiğinde Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'si fiilen Rus kontrolü altına girmiştir.⁵²

Rusya, tam kapsamlı savaş sürecinde yoğun kuvvet kullanımının yanı sıra diplomatik baskı, siber saldırılar, propaganda, dezenformasyon ve ekonomik yaptırımlar gibi askerî olmayan enstrümanlara da başvurmuştur.⁵³ Moskova, cephe gerisinde yarattığı baskıyla Ukrayna toplumunun savaşıma azim ve iradesini zayıflatmaya çabalamaktadır. Bu durum, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonlarının yalnızca güç kullanımına dayalı olmadığını; askerî ve askerî olmayan unsurların iç içe geçtiği tam kapsamlı bir savaş olduğuna işaret etmektedir. Lakin, askerî olmayan unsurlar, bu savaşın belirleyicisi olmaktan uzaktır. Başka bir deyişle, söz konusu saldırı biçimleri savaşın genel seyrini değiştirecek bir etkinliğe sahip değildir.

⁴⁶ Viktoriya Fedorchak, *The Russia-Ukraine War: Towards Resilient Fighting Power* (Oxford: Routledge, 2024), 91.

⁴⁷ Michael Kofman ve Rob Lee, “Perseverance and Adaptation: Ukraine's Counteroffensive at Three Months,” *War on the Rocks*, Eylül 4, 2023, <https://warontherocks.com/2023/09/perseverance-and-adaptation-ukraines-counteroffensive-at-three-months/>.

⁴⁸ Riley Bailey vd., *Russian Offensive Campaign Assessment, Şubat 16, 2024* (Washington, DC: Institute for the Study of War, 2024), 1-3, <https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-16-2/>.

⁴⁹ Angelica Evans vd., *Russian Offensive Campaign Assessment, Nisan 26, 2024* (Washington, DC: Institute for the Study of War, 2024), 15-16, <https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-26-4/>.

⁵⁰ Olivia Gibson vd., *Russian Offensive Campaign Assessment, Nisan 6, 2025* (Washington, DC: Institute for the Study of War, 2024), 1, <https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-6-2025/>.

⁵¹ “Russian Offensive Campaign Assessment, Aralık 6, 2025,” *Institute for the Study of War*, Aralık 6, 2025, <https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-6-2025/>; Can Kasapoğlu, “Ukraine Military Situation Report, Ekim 22,” *Hudson Institute*, Ekim 22, 2025, <https://www.hudson.org/defense-strategy/ukraine-military-situation-report-october-15-can-kasapoglu>;

⁵² “The Russia-Ukraine War Report Card,” *Russia Matters*, Aralık 23, 2025, <https://www.russiamatters.org/news/russia-ukraine-war-report-card/russia-ukraine-war-report-card-dec-23-2025>.

⁵³ “Russia Conducted Mass Cyberattack on Ukraine's State Registries, Deputy PM Says,” *Reuters*, Aralık 20, 2024, <https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/russia-conducted-mass-cyber-attack-ukraines-state-registries-deputy-pm-says-2024-12-19/>; “Ukrainian Grain Exports Explained,” Council of the European Union, Şubat 8, 2024, <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ukrainian-grain-exports-explained/>.

KAVRAMSAL YANILGI: HİBRİT DEĞİL, KONVANSİYONEL

Hibrit savaş kavramı, 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan topyekûn işgal harekâtından sonra da kullanılmaya devam etmiştir. Bu dönemde bazı çevreler, hibrit savaş terminolojisini Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerinin tamamını nitelemek amacıyla kullanmıştır. Ukraynalı yetkililer, savaşın başlamasının hemen ardından yaptıkları açıklamalarda Rusya'nın saldırısını devlet kurumlarına ve kritik altyapıya yönelik yüksek yoğunluklu siber saldırılarla desteklenen çok yönlü bir hibrit savaş olarak tanımlamışlardır. Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi Başkan Yardımcısı Viktor Zhora, ülkesinin tarihteki ilk hibrit savaş ile karşı karşıya olduğunu belirtmiştir.⁵⁴ Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşı hibrit savaş kavramsal merceği üzerinden okumayı tercih eden akademik çalışmalara ve analizlere de rastlamak mümkündür.⁵⁵

Diğer taraftan, kimi çevreler de söz konusu ifadeyi yalnızca Rusya'nın askerî olmayan faaliyetlerini işaret etmek için kullanmayı tercih etmiştir. Bu çerçevede, akademik literatürde, düşünce kuruluşu raporlarında ve ana akım uluslararası medyada Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü siber saldırılar, psikolojik hareket ve diğer yıkıcı faaliyetler sıklıkla konvansiyonel savaşla eşzamanlı biçimde icra edilen hibrit savaş pratikleri olarak değerlendirilmiştir. Ionita'ya göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana, Moskova'nın konvansiyonel operasyonları; siber ve enformasyonel saldırılar ile enerji, insani ve gıda krizlerinin istismar edilmesini içeren hibrit eylemlerle desteklenmiştir.⁵⁶ NATO ve AB'nin himayesinde kurulan “Hibrit Tehditlerle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi” direktörlerinden Sönke Marahrens ve Josef Schröfl, Rusya-Ukrayna savaşını yalnızca fiziksel alanda cereyan eden bir çatışma olarak değil; siber ve bilişsel alanlarda yürütülen hibrit pratiklerin de eşlik ettiği komplike bir süreç olarak ele almaktadır.⁵⁷ Kanada merkezli düşünce kuruluşu *Centre for International Governance Innovation* tarafından yayınlanan bir raporda 2022 müdahalesi, konvansiyonel savaşla birlikte hibrit unsurların eşzamanlı olarak kullanıldığı bir çatışma olarak değerlendirilmektedir.⁵⁸ Fransız *Le Monde* gazetesi, “Moskova, Kiev ve müttefiklerine karşı hibrit savaş faaliyetlerini yoğunlaştırıyor” başlıklı haberde şu satırlara yer vermiştir:

Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından, cephedeki ölümlerden, topçu ateşinden ve çamurla dolu siperlerden uzak, sessiz bir cephe hattı daha ortaya çıkmıştır. Rusya'nın Ukrayna'ya ve müttefiklerine yönelik hibrit savaşı-siber saldırılar, dezenformasyon ve istikrarsızlaştırma operasyonlarından sorumlu

⁵⁴ Tidy, “First ‘Hybrid War’.”

⁵⁵ Michael S. Baker, Jacob Baker ve Frederick M. Burkle Jr., “Russia’s Hybrid Warfare in Ukraine Threatens Both Healthcare & Health Protections Provided by International Law,” *Annals of Global Health* 89, no. 1 (2023): 1-2, <https://doi.org/10.5334/aogh.4022>; Merve Seren, “Ukrayna ve Gibridnaya Voyna (Hibrit Savaş),” *Fikir Turu*, Mart 25, 2022, <https://fikirturu.com/jeo-politika/ukrayna-ve-gibridnaya-voyna-hibrit-savas/>; Alp Arslan, “Hibrit Savaş Perspektifinden Rusya'nın 2022 Yılı Ukrayna Müdahalesi,” *Savunma Bilimleri Dergisi* 43, no. 2 (2023): 350, <https://doi.org/10.17134/khosbd.1309029>; Leonid Davydenko, “The Development Of Russia’s Hybrid War Doctrine,” *The Defence Horizon Journal*, Mart 25, 2024, <https://tdhj.org/blog/post/development-russia-hybrid-war-doctrine/>.

⁵⁶ Ionita, “Conventional and Hybrid Actions,” 11-12.

⁵⁷ Marahrens ve Schröfl, “The Russia-Ukraine Conflict.”

⁵⁸ Romandash, *Hybrid Warfare*, 4.

ajanların sızdırılması yoluyla yürütülen faaliyetler- Moskova'nın Kiev'e karşı sürdürdüğü savaşın bir diğer veçhesini teşkil etmektedir; bir yıpratma savaşını.⁵⁹

Bu makalenin temel argümanı, hibrit savaşın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın ne tamamını ne de belirli operasyonel unsurlarını tanımlamak için uygun bir analitik kategori teşkil etmediğidir. Rusya'nın Şubat 2022 sonrası dönemde Ukrayna'da yürüttüğü operasyonları “hibrit” olarak nitelendiren düşünürlerin temel çıkış noktasının bu savaşta askerî ve askerî olmayan unsurların senkronize şekilde kullanılması olduğu görülmektedir. Fakat, savaş doğası gereği yalnızca askerî araçlarla sınırlı olmayan bir mücadele biçimidir. Diğer bir ifadeyle, askerî olmayan unsurlar tarih boyunca savaşın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Dolayısıyla, doğrudan ve yüksek yoğunluklu kuvvet kullanımının belirleyici olduğu bir çatışma ortamında kullanılan dezenformasyon, propaganda, ekonomik baskı ve siber saldırı gibi askerî olmayan enstrümanların varlığı “hibrit” bir savaşa değil, savaşın çok boyutlu icrasına işaret etmektedir. Nitekim, askerî ve askerî olmayan araçların koordineli kullanımı “hibrit” olarak addedilirse tarihte hibrit olmayan hiçbir savaş kalmayacaktır.

Kaldı ki, hibrit savaş, daha önce de belirtildiği gibi, salt askerî ve askerî olmayan araçların kaynaştırılmasından müteşekkil bir mücadele biçimi olmaktan ziyade; aleni şiddet kullanma eşiğinin altında kalmayı, makul inkâr edilebilirlik sağlamayı ve uygulanan eylemlerin hukuki, siyasi ve askerî maliyetlerinden kaçınmayı da içermektedir. Bu özelliklerinden dolayı hibrit savaşlarda komuta-kontrol yapısı, merkezi ve hiyerarşik olmayan esnek bir görünüm arz etmektedir. Moskova'nın 2022 sonrası dönemde benimsediği yaklaşım ise hasmının savaşma kabiliyetlerini etkisizleştirmeyi ve/veya ortadan kaldırmayı hedefleyen bir anlayışı yansıtmaktadır. Bu çerçevede, Rusya, doğrudan ve yüksek yoğunluklu çatışmaları önceleemektedir. Hibrit savaş pratiklerinin aksine, bu çatışmalar merkezi biçimde planlanan, yüksek düzeyde koordinasyon gerektiren ve açık askerî angajmanlara dayanan bir çerçeveye sahiptir. Hal böyleyken, Rusya'nın son dört yıldaki savaş tarzının hibrit savaş karakterini yansıtmadığını söylemek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş sırasında başvurduğu askerî olmayan saldırı biçimlerini işaret etmek için de hibrit savaş teriminin kullanılmasına gerek yoktur. Zira hibrit savaşın tanımlayıcı unsuru kullanılan araçlar değil; hasmı “ortada gerçekten bir savaş var mı?” ikilemine sürüklemektir. Bu çalışmada vurgulandığı üzere, hibrit savaş yürütmeyi tercih eden bir aktör, doğrudan ve yüksek yoğunluklu savaş eşiğinin altında kalmayı ve bu sayede savaşın meydana getireceği maliyetlerden kaçınmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda, hibrit savaşın özü, açık bir savaş durumuna girmeksizin hasmın iradesini zayıflatmaya yönelik bir mücadele yürütmektir. Hal böyleyken, tam kapsamlı bir askerî harekâta girişmek, hibrit savaş mantığının fiilen sona ermesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla, Rusya-Ukrayna savaşı örneğinde olduğu gibi, açık savaş eşiği aşıldığında hibrit savaştan bahsetmek için uygun bir teorik zemin kalmayacaktır.

Bir diğer önemli mantık hatası da NATO tarafından özünde askerî ve askerî olmayan araçların kombinasyonuna vurgu yapmak için formüle edilen hibrit savaş kavramının salt askerî olmayan araçları işaret etmek için kullanılmasıdır. Bu durum 2014 yılındaki kavramsallaşmadan kayda değer bir sapma anlamına gelmektedir. Üstelik, “hibrit” kelime anlamı itibarıyla iki farklı unsurun ortak bir tasarım çerçevesinde bir arada kullanımına işaret etmektedir. Dolayısıyla, tekil bir

⁵⁹ Vincent, “Moscow Steps Up Hybrid Warfare Operations.”

siber saldırının ya da dezenformasyon faaliyetinin hibrit savaş olarak addedilmesi terimin sözcük anlamıyla da örtüşmemektedir.

Hibrit savaş kavramının, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki açıklayıcı kapasitesinin son derece yetersiz olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş pratiğinin hangi kavramsal mercekle ele alınması gerektiği sorusu kaçınılmaz olarak gündeme gelmektedir. Rusya'nın savaş tarzı, konvansiyonel savaşın temel özelliklerini belirgin bir şekilde yansıtmaktadır. Konvansiyonel savaş, devletlerin düzenli orduları arasında yürütülen, büyük ölçekli askerî birliklerin kullanıldığı ve yoğun ateş gücüne dayalı bir mücadele biçimidir.⁶⁰ Teritoryal kontrol ve planlı cephe hatları da konvansiyonel çatışmanın karakterini belirleyen temel unsurlardır. Bu tür savaşlarda amaç, düşmanı savaşı sürdürmeyecek bir noktaya sürüklemek; başka bir ifadeyle, düşmanın savaşma kapasitesini kırmak veya ciddi biçimde zayıflatmaktır.⁶¹ Rus ordusunun yoğun topçu atışlarıyla hava saldırılarını eşgüdümlü biçimde kullanarak Ukrayna mevzilerini hedef alması ve cephe hatlarının belirginliği bu savaşın konvansiyonel savaş paradigmasıyla uyumlu olduğunu net bir şekilde göstermektedir.

KAVRAMSAL YANILGININ STRATEJİK YANSIMALARI

Hibrit savaş kavramının, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü “özel askerî operasyonu” nitelemek amacıyla kullanılması tehdit değerlendirmeleri ve savunma politikası üretim süreçleri üzerinde bazı olumsuz tesirler meydana getirmektedir. İlk olarak, söz konusu kullanım Batılı savunma entelektüellerinin savaşın geleceğine ilişkin ciddi yanılgılarının üzerini örtmektedir. Rusya'nın 2014 yılında Kırım ve Donbas'ta gerçekleştirdiği örtülü/dolaylı müdahalelerin ardından, Batılı politika yapımcıları ve analistler, konvansiyonel savaş eşliğinin altında kalan “hibrit” yöntemlerin 21. yüzyılda karşılaşılabilecek en muhtemel tehdit türü olduğuna ikna olmuş görünüyordu.⁶² Bu çerçevede, Batılı devletler ve NATO, yaklaşık sekiz yıl boyunca vekalet savaşı, örtülü operasyonlar, sabotajlar, siber saldırılar, propaganda ve ekonomik baskı gibi doğrudan savaşa varmayan eylemlerle mücadeleye odaklanmıştır. Hal böyleyken, yakın gelecekte topyekûn bir savaşın gerçekleşme ihtimali hafife alınmıştır. Fakat, Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya yönelik başlattığı tam ölçekli askerî harekât, hibrit savaş biçiminin devletlerin envanterindeki yegâne enstrüman olmadığını ve konvansiyonel savaşın geçerliliğini sürdürmeye devam ettiğini tartışmasız biçimde ortaya koymuştur.⁶³

Bununla birlikte, Batılı güvenlik uzmanlarının pek azı, modern savaşın karakterine ilişkin öngörülerin isabetsizliğini açık bir şekilde ele almıştır.⁶⁴ Bu hatalı varsayımlarla yüzleşmekten kaçınılması, hibrit savaş kavramının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra da kullanılmaya devam etmesini beraberinde getirmiştir. Bahse konu kullanım, yalnızca kavramsal bir yanılgıya değil, aynı zamanda stratejik bir zafiyete işaret etmektedir. Nitekim Batılı medya ve analistler, Rus ordusu 2022 yılı başlarında Ukrayna sınırları yakınlarında geniş çaplı askerî yığınak ve tatbikatlar yaparken dahi

⁶⁰ Emrah Özdemir, *Savaş: Teoriden Pratiğe* (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2025), 36.

⁶¹ Özdemir, *Savaş*, 28-29.

⁶² Schmid, *Hybrid Warfare*, 6, Gregory F. Treverton vd., *Addressing Hybrid Threats*, 1.

⁶³ Tarik Solmaz, “Conventional Warfare versus ‘Hybrid Threats’: An Example of the Either-or Fallacy,” *Small Wars Journal*, Nisan 27, 2022, <https://smallwarsjournal.com/2022/04/27/conventional-warfare-versus-hybrid-threats-example-either-or-fallacy/>.

⁶⁴ Patrick Porter, “Out of the Shadows: Ukraine and the Shock of Non-Hybrid War,” *Journal of Global Security Studies*, 8 no. 3 (2023): 2-4. <https://doi.org/10.1093/jogss/ogad014>.

hibrit savaş tehlikesine yoğunlaşmış⁶⁵; bu nedenle işgalin başlaması, büyük ölçüde bir sürpriz olarak algılanmıştır. Benzer şekilde, yüksek yoğunluklu savaşların yeniden belirginleştiği bu dönemde hibrit savaş kavramına aşırı vurgu yapılması da gelecekteki konvansiyonel tehditlere karşı hazırlıksız yakalanma riskini artırmaktadır.

İkincisi, hibrit savaş teriminin devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki kullanımı, kavramsal esnemeye yol açmaktadır.⁶⁶ Daha önce de belirtildiği gibi, hibrit savaş ifadesi NATO tarafından, 2014 yılında Rusya'nın Kırım ve Donbas'taki örtülü/dolaylı müdahalelerini tasvir etmek maksadıyla kullanıma sokulmuştur. Hibrit savaş kavramsallaştırmasıyla, Rusya'nın Kırım ve Donbas bölgelerindeki eylem tarzının doğrudan ve yüksek yoğunluklu silahlı çatışmalarla karakterize edilen konvansiyonel savaşlardan farklı bir savaş anlayışına tekabül ettiği vurgulanmak istenmiştir. Diğer bir deyişle, hibrit savaş modeli, özü itibarıyla “eşik altı faaliyetleri” (sub-threshold activity) tanımlamak için kullanılmıştır. Nitekim, ilerleyen yıllarda da söz konusu kavram benzer mahiyetteki faaliyetler için kullanılmaya devam etmiştir. Bu çerçevede, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) Güney Çin Denizi'ndeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, İran'ın vekil güçleri ve paramiliter unsurları aracılığıyla Ortadoğu'da yürüttüğü nüfuz mücadelesi ve Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı yürüttüğü gözdağı operasyonları Batılı literatürde sıklıkla hibrit savaş kavramıyla izah edilmiştir. Lakin, hibrit savaş ifadesinin Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana Ukrayna'da yürüttüğü tam kapsamlı savaşı nitelemek için de kullanılması kavramsal sınırları oldukça zorlamaktadır. Hibrit savaşın çok geniş bir şekilde ve birbirinden epeyce farklı bağlamlarda kullanılması, kavramın özgünlüğünü ve anlamını yitirmesine yol açmaktadır.⁶⁷

Wither'in haklı olarak belirttiği gibi hibrit savaşın tanımlanması yalnızca entelektüel bir egzersiz değildir.⁶⁸ Hibrit savaş kavramının NATO'nun strateji belgelerindeki merkezi rolü düşünüldüğünde kavramın ne şekilde tanımlandığı, Batı ittifakının modern tehditleri nasıl algıladığını ve bunlarla mücadelede hangi enstrümanların ön plana çıkacağını belirleyecektir. Günümüzde Batılı devletler, “hibrit tehditlere” karşı kesintisiz ve çok boyutlu bir mücadeleye hazır olunması gerektiğini güçlü bir şekilde vurgulasa da hibrit savaşa dair yaygın kabul gören bir tanıma ulaşamaması bu hedefin erişilebilirliği hakkında soru işaretleri doğurmaktadır. Bu çerçevede, hibrit savaş kavramının Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü tam kapsamlı savaşı tanımlamak için kullanılmaya devam etmesi, kavramın eşik altı faaliyetleri açıklama kapasitesini aşındırmakta; hibrit tehditlere yönelik strateji üretimini sekteye uğratmaktadır.⁶⁹

Hibrit savaş teriminin Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında kullanılmasına bağlı olarak ortaya çıkan üçüncü önemli sorun, bu kullanımın askerî olmayan unsurlara gereğinden fazla önem atfedilmesine yol açmasıdır. Daha önce de belirtildiği üzere, 2014-2022 arası dönemde Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım ve Donbas bölgelerinde takip ettiği strateji büyük ölçüde psikolojik operasyon, enerji baskısı, ekonomik zorlama, diplomatik baskı ve siber saldırılar gibi askerî olmayan unsurlara

⁶⁵ “What is Hybrid War, and is Russia Waging It In Ukraine?,” *The Economist*, Şubat 22, 2022, <https://www.economist.com/the-economist-explains/2022/02/22/what-is-hybrid-war-and-is-russia-waging-it-in-ukraine>.

⁶⁶ Tarık Solmaz, “The West Should Drop the ‘Hybrid Warfare’ Discourse on Ukraine,” *E-International Relations*, Mart 25, 2024, <https://www.e-ir.info/2024/03/25/opinion-the-west-should-drop-the-hybrid-warfare-discourse-on-ukraine/>.

⁶⁷ Solmaz, “*Hibrit Savaş*,” 109.

⁶⁸ Wither, “Hybrid Warfare,” 74.

⁶⁹ Solmaz, “Hybrid Warfare’ Discourse on Ukraine.”

dayanmıştır. Ancak Rusya'nın 2022 sonrasında Ukrayna'da benimsediği strateji, geçmişteki uygulamalarından keskin bir kopuşu temsil etmektedir. Daha açık bir ifadeyle, askerî olmayan unsurlar halihazırda Rusya'nın Ukrayna'daki stratejisinin merkezinde yer almamaktadır.⁷⁰ Dolayısıyla, Şubat 2022 sonrası Rusya-Ukrayna savaşını hibrit savaş kavramı üzerinden okumakta ısrar etmek, sahadaki fiili savaş biçimini ve Rusya'nın stratejik önceliklerini doğru kavramayı güçleştirmektedir. Bir diğer ifadeyle, kavramsal düzeyde yapılan bu tercih askerî güç kullanımının belirleyici rolünü ikincilleştirerek, savaşın karakterine ilişkin stratejik bir yanlış okumaya zemin hazırlamaktadır.

SONUÇ

Rusya'nın 2014'te Kırım ve Donbas'a yönelik müdahalelerinin, konvansiyonel bir savaştan kayda değer farklılıklar arz etmesi nedeniyle çok sayıda Batılı analist, Kremlin'in siyasi amaçlarına ulaşmak için “yeni” bir savaş modeli uyguladığını iddia etmiştir. “Yeni” bir savaş modelinin icra edildiği düşüncesi, bu modeli tanımlayacak yeni kavramların üretilmesini de beraberinde getirmiştir. Bu dönemde Batılı akademik, siyasi ve askerî çevrelerde en fazla öne çıkan kavram ise hibrit savaş olmuştur. Bununla birlikte, Rusya'nın 24 Şubat 2022 sonrası dönemde Ukrayna'ya yönelik yürüttüğü tam kapsamlı savaşın bütününe ya da yalnızca askerî olmayan boyutlarını betimlemek maksadıyla hibrit savaş kavramına başvurulmaya devam edilmiştir. Bu çalışmada, hibrit savaş kavramsal merceğinin Rusya'nın geride bıraktığımız 4 yıldaki savaş tarzını açıklamakta ne ölçüde işlevsel olduğu incelenmiştir. Çalışmanın vardığı sonuç, her iki yaklaşımda da söz konusu harekâtın, hibrit savaş kavramı üzerinden açıklanmasının analitik açıdan epeyce sorunlu olduğudur.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını “hibrit” olarak betimleyen analistlerin çıkış noktası bu savaşta askerî ve askerî olmayan araçların eşgüdümlü şekilde kullanılmasıdır. Lakin ister konvansiyonel ister gayrinizami olsun hiçbir savaş salt askerî alanlarda cereyan etmez. Askerî olmayan enstrümanlar her zaman savaş denilen olgunun bir parçası olmuştur. Bu unsurlar silahlı çatışmanın destekleyici unsurları olarak değerlendirilmelidir. Rusya'nın Ukrayna'daki aktüel savaş tarzı; düzenli orduların kullanımı, belirgin cephe hatları, yoğun topçu ve hava bombardımanı ve alan hâkimiyetine dayalı teritoryal ilerleme gibi konvansiyonel savaşın tipik unsurlarını yansıtmaktadır. Dolayısıyla, Moskova'nın 2022 sonrasındaki savaş pratiği, 2014-2022 arası dönemde benimsediği pratikten dramatik bir niteliksel kopuşu temsil etmektedir. Hibrit savaş kavramının, NATO tarafından Rusya'nın Kırım ve Donbas'taki müdahalelerinin hemen ardından konvansiyonel savaşa bir alternatif çerçeve olarak kullanılmaya başlandığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kavramın Rusya'nın güncel savaş modunu açıklayıcı gücünün son derece yetersiz olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, hibrit savaş kavramının, Rusya'nın 2022 sonrası dönemde yürüttüğü askerî olmayan operasyonlar için kullanılması da analitik açıdan uygun değildir. Hibrit savaşa atfedilen temel karakteristik, konvansiyonel savaş eşliğinin altına kalan yıkıcı eylemleri içermesidir. Dolayısıyla, mantıken, konvansiyonel bir askerî harekâta girişmek, hibrit savaş operasyonlarının sonu anlamına gelmelidir. Hal böyleyken, doğrudan ve yüksek yoğunluklu silahlı çatışmalarla karakterize edilen konvansiyonel savaşlar bünyesinde propaganda, dezenformasyon, siber operasyonlar ve ekonomik baskı gibi askerî olmayan unsurları ihtiva etse dahi hibrit savaş

⁷⁰ Solmaz, “Hybrid Warfare’ Discourse on Ukraine.”

kapsamında değerlendirilemez. Kaldı ki, hibrit savaş, NATO tarafından askerî ve askerî olmayan enstrümanların sentezini betimlemek üzere formüle edilmiştir. Bu nedenle, kavramın salt askerî olmayan araçları nitelenmek için kullanılması özgün anlamından kayda değer bir sapma oluşturmaktadır. Ayrıca, sözcük anlamı itibariyle iki farklı ögenin birleşimine işaret ettiği dikkate alındığında, tekil bir siber saldırı ya da dezenformasyon faaliyetinin “hibrit” sıfatıyla nitelenmesi, dilbilimsel açıdan da ciddi bir mantık hatasına işaret etmektedir. Dolayısıyla, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta askerî ve askerî olmayan unsurların birbirinden izole edilip askerî olmayan saldırı biçimlerinin hibrit savaş olarak adlandırılması “kavramsal enflasyon” yaratmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Hibrit savaş kavramının halihazırda devam eden Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında kullanılmaya devam etmesi, yalnızca terminolojik bir problem teşkil etmemekte; ayrıca tehdit değerlendirmeleri ve savunma politikası üretim süreçleri üzerinde de olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Öncelikle bahse konu kullanım, Batılı stratejistlerin modern savaşın doğasına ilişkin yanılgılarının sorgulanmasını geciktirmekte ve yüksek yoğunluklu silahlı çatışmaların geri dönüşüne dair önemli derslerin gözden kaçırılmasına sebebiyet vermektedir. İkinci olarak, kavramın eşik altı faaliyetleri nitelenmek üzere geliştirilen özgün bağlamından koparılması, onu işlevsel bir analitik çerçeve olmaktan uzaklaştırmakta ve “her şeyi kapsayan” bulanık bir kavrama dönüştürmektedir. Son olarak, Rusya'nın Ukrayna'daki 2022 sonrası operasyonlarının hibrit savaş olarak etiketlenmesi, Moskova'nın stratejisinde tali konumda bulunan askerî olmayan unsurların gereğinden fazla ön plana çıkarılmasına yol açmaktadır. Bu husus, sahadaki yüksek yoğunluklu güç kullanımının belirleyici rolünü ikincilleştirmektedir. Sonuç olarak, Moskova'nın Şubat 2022 sonrası benimsediği savaş tarzını doğru etüt edebilmek için hibrit savaş kavramının ötesine geçilmesi ve konvansiyonel savaş temelli bir analitik çerçevenin benimsenmesi hem teorik tutarlılık hem de savunma politikası üretim süreci bakımından faydalı görünmektedir.

KAYNAKÇA

- Arslan, Hasan. "Hibrit Savaş Perspektifinden Rusya'nın 2022 Yılı Ukrayna Müdahalesi." *Savunma Bilimleri Dergisi* 2, no. 43 (2023): 331–356. <https://doi.org/10.17134/khosbd.1309029>.
- Bachmann, Sascha Dov, and Andres B. M. Mosquera. "Lawfare in Hybrid Wars: The 21st Century Warfare." *Journal of International Humanitarian Legal Studies* 7 (2017): 63-87.
- Bailey, Riley, Karolina Hird, Angelica Evans, Grace Mappes, Christina Harward ve Frederick W. Kagan. *Russian Offensive Campaign Assessment, February 16, 2024*. Washington, DC: Institute for the Study of War, 2024.
- Baker, Michael S., Jacob Baker ve Frederick M. Burkle Jr. "Russia's Hybrid Warfare in Ukraine Threatens Both Healthcare & Health Protections Provided by International Law." *Annals of Global Health* 89, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.5334/aogh.4022>.
- BBC News. "Ukraine Protests after Yanukovich EU Deal Rejection." Kasım 30, 2013. <https://www.bbc.com/news/world-europe-25162563>.
- BBC News. "Ukraine: Putin Signs Crimea Annexation." Mart 21, 2014. <https://www.bbc.com/news/world-europe-26686949>.
- Bērziņš, Jānis. *Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy*. Policy Paper no. 02. Riga: National Defence Academy of Latvia, 2014.
- Bielieskov, Mykola. *The Russian and Ukrainian Spring 2021 War Scare*. CSIS Understanding the Russian Military Today Series. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2021.
- Bowen, Andrew S. *Russia's War in Ukraine: Military and Intelligence Aspects*, CRS Report R47068 Washington, DC: Congressional Research Service, 2023. <https://www.congress.gov/crs-product/R47068>.
- Çakıroğlu, Ali Cenk. "Russian Operational Art for Attrition in Ukraine." *Türk Savaş Çalışmaları Dergisi* 5, no. 1 (2024): 90–128. <https://doi.org/10.52792/tws.1467513>.
- Ducaru, Sorin Dumitru. "Framing NATO's Approach to Hybrid Warfare." *Countering Hybrid Threats: Lessons Learned from Ukraine*. IOS Press, 2016. 3-11.

- Evans, Angelica, Christina Harward, Nicole Wolkov, Grace Mappes, Riley Bailey ve Frederick W. Kagan. *Russian Offensive Campaign Assessment*. April 26, 2024. Washington, DC: Institute for the Study of War, 2024. <https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-26-4/>.
- Fridman, Ofer. *Russian "Hybrid Warfare": Resurgence and Politicisation*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Garamone, Jim. "Russia Needs to Answer Questions Regarding Military Buildup Near Ukraine." *U.S. Department of War*, Nisan 9, 2021. <https://www.war.gov/News/News-Stories/Article/Article/2567812/russia-needs-to-answer-questions-regarding-military-buildup-near-ukraine/>.
- Gibson, Olivia, Davit Gasparyan, Grace Mappes, Christina Harward, Daria Novikov ve Frederick W. Kagan. *Russian Offensive Campaign Assessment*, April 6, 2025. Washington, DC: Institute for the Study of War, 2024. <https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-6-2025/>.
- Göransson, Markus Balázs. 2024. "Russia's Thinking on New Wars and Its Full-Scale Invasion of Ukraine." *Defence Studies* 24, no. 3 (2024): 449–71. <https://doi.org/10.1080/14702436.2024.2365214>.
- Higgins, Andrew ve Steven Erlanger. "Gunmen Seize Government Buildings in Crimea." *The New York Times*. Şubat 28, 2014. <https://www.nytimes.com/2014/02/28/world/europe/crimea-ukraine.html>.
- Hoffman, Frank G. *Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars*. Arlington: Potomac Institute for Policy Studies, 2007.
- Ionita, Craisor-Constantin. "Conventional and Hybrid Actions in the Russia's Invasion of Ukraine". *Security and Defence Quarterly* 44 no. 4 (2023): 5–20. <https://doi.org/10.35467/sdq/168870>.
- International Institute for Strategic Studies. *The Military Balance 2015*. London: Routledge, 2015.

Kasapoğlu, Can. "Ukraine Military Situation Report, October 22." *Hudson Institute*. Ekim 22, 2025. <https://www.hudson.org/defense-strategy/ukraine-military-situation-report-october-15-can-kasapoglu>.

Kofman, Michael, Katya Migacheva, Brian Nichiporuk, Andrew Radin, Olesya Tkacheva ve Jenny Oberholtzer. *Lessons from Russia's Operations in Crimea and Eastern Ukraine*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017.

Kofman, Michael ve Rob Lee. "Perseverance and Adaptation: Ukraine's Counteroffensive at Three Months." *War on the Rocks*. Eylül 4, 2023. <https://warontherocks.com/2023/09/perseverance-and-adaptation-ukraines-counteroffensive-at-three-months/>.

Marahrens, Sönke, and Josef Schröfl. "The Russia-Ukraine Conflict from a Hybrid Warfare Cognitive Perspective." *The Defence Horizon Journal*. Nisan 25, 2024. <https://tdhj.org/blog/post/russia-ukraine-hybrid-cognitive-warfare/>.

McDermott, Roger N. ve Charles K. Bartles, "Defining the 'Special Military Operation'." *Russian Studies Series* 5 (2022). <https://www.ndc.nato.int/defining-the-special-military-operation/>.

NATO. "Wales Summit Declaration." Son güncelleme Eylül 5, 2025. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2014/09/05/wales-summit-declaration>.

NATO. "Warsaw Summit Communiqué." Son güncelleme Temmuz 9, 2016. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2016/07/09/warsaw-summit-communication>.

NATO. "Countering Hybrid Threats." Son güncelleme Mayıs 7, 2024. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm.

Mockaitis, Thomas R. *British Counterinsurgency, 1919–60*. London: Palgrave Macmillan, 1990.

- NATO Review. "Hybrid War- Hybrid Response?." video, 5:46, Temmuz 1, 2014, <https://www.nato.int/docu/review/articles/2014/07/01/hybrid-war-hybrid-response/index.html>.
- Pomerantsev, Peter. "How Putin Is Reinventing Warfare." *Foreign Policy*, Mayıs 5, 2014. <https://foreignpolicy.com/2014/05/05/how-putin-is-reinventing-warfare/>.
- Porter, Patrick. "Out of the Shadows: Ukraine and the Shock of Non-Hybrid War." *Journal of Global Security Studies* 8, no. 3 (2023): 1-15. <https://doi.org/10.1093/jogss/ogad014>.
- Raimbekova, Aliia. "Ukrayna: Rusya'nın İHA'larla Saldırdığı Odessa'da Liman Altyapısı Vuruldu." *Anadolu Ajansı*, Ağustos 2, 2023. <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ukrayna-rusyanin-ihalarla-saldiridigi-odessada-liman-altyapisi-vuruldu/2959605>.
- Raimbekova, Aliia. "Ukrayna: Rusya, Bugünkü Saldırılarda Kritik Öneme Sahip Altyapımızı ve Tesislerimizi Hedef Aldı." *Anadolu Ajansı*, Aralık 29, 2023. <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ukrayna-rusya-bugunku-saldirilarda-kritik-oneme-sahip-altyapimizi-ve-tesislerimizi-hedef-aldi/3095628>.
- Rawlings, Nate. "Putin Calls Ukraine Uprising 'Unconstitutional.'" *Time*, Mart 4, 2014, <https://time.com/12161/vladimir-putin-ukraine-russia-crimea/>.
- Roberts, Geoffrey. "'Now or Never': The Immediate Origins of Putin's Preventative War on Ukraine." *Journal of Military Strategic Studies* 22, no. 2 (2022): 3-27. <https://jmss.org/article/view/76584/56335>
- Romandash, Anna. *Hybrid Warfare: Ukraine, Russia and Western Lessons*. Policy Brief no. 209. Waterloo, ON: Centre for International Governance Innovation, 2025.
- Osborn, Andrew ve Polina Nikolskaya. "Russia's Putin Authorises 'Special Military Operation' Against Ukraine." *Reuters*, Şubat 23, 2022.
- Polityuk, Pavel. 2022. "Russia Holds Annexation Votes; Ukraine Says Residents Coerced." *Reuters*, Eylül 23, 2022. <https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-marches-farther-into-liberated-lands-separatist-calls-urgent-referendum-2022-09-19/>.

Schmid, Johann. *Hybrid Warfare- Operating on Multidomain Battlefields*. Seminar MDO Read Ahead, Utrecht, The Netherlands: The Command and Control Centre of Excellence, 2020. <https://c2coe.org/download/seminar-2020-read-ahead-dr-johann-schmid-hybrid-warfare-operating-on-multidomain-battlefields/>.

Seren, Merve. "Ukrayna ve Gibridnaya Voyna (Hibrit Savaş)." *Fikir Turu*, Mart 25, 2022. <https://fikirturu.com/jeo-politika/ukrayna-ve-gibridnaya-voyna-hibrit-savas/>.

Shevchenko, Vitaly. "'Little Green Men' or 'Russian Invaders'?" *BBC News*. Mart 11, 2014. <https://www.bbc.com/news/world-europe-26532154>.

Skoglund, Per, Tore Listou ve Thomas Ekström. "Russian Logistics in the Ukrainian War: Can Operational Failures Be Attributed to Logistics?" *Scandinavian Journal of Military Studies* 5, no. 1 (2022): 99–110. <https://sjms.nu/articles/10.31374/sjms.158>.

Solmaz, Tarık. "Conventional Warfare versus 'Hybrid Threats': An Example of the Either-or Fallacy." *Small Wars Journal*. Nisan 27, 2022, <https://smallwarsjournal.com/2022/04/27/conventional-warfare-versus-hybrid-threats-example-either-or-fallacy/>.

Solmaz, Tarık. "Hibrit Savaş: Tartışmalı Bir Kavramın Anatomisi." *Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları Dergisi* 2, no. 2 (2024): 109–132.

Solmaz, Tarık. "Why Russia Has Only Now Declared War on Ukraine." *The Interpreter*. Nisan 3, 2024. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/why-russia-has-only-now-declared-war-ukraine>.

Stepanenko, Kateryna, Karolina Hird, Grace Mappes ve Frederick W. Kagan. *Russian Offensive Campaign Assessment*. Washington, D.C.: Institute for the Study of War, 2022.

Szóke, Júlia ve Kolos Kusica. 2023. "Military Assistance to Ukraine and Its Significance in the Russo-Ukrainian War." *Social Sciences* 12, no. 5 (2003): 1-17. <https://doi.org/10.3390/socsci12050294>.

Taylor, Alan. "Ukraine's President Voted Out, Flees Kiev." *The Atlantic*. Şubat 22, 2014.
<https://www.theatlantic.com/photo/2014/02/ukraines-president-voted-out-flees-kyiv/100686/>.

Tidy, Joe. "Ukraine Says It Is Fighting First 'Hybrid War'." *BBC*, Mart 4, 2022.
<https://www.bbc.com/news/technology-60622977>.

Treverton, Gregory F., Andrew Thvedt, Alicia R. Chen, Kathy Lee ve Madeline McCue.
Addressing Hybrid Threats. Stockholm: Swedish Defence University, Center of the
Asymmetric Threat Studies & European Centre of Excellence for Countering Hybrid
Threats, 2018.

US Army Special Operations Command (SOC). "*Little Green Men*": *A Primer on Modern Russian
Unconventional Warfare, Ukraine 2013–2014*. Fort Bragg, North Carolina: SOC, 2015.

Vincent, Elise. "Moscow Steps Up Hybrid Warfare Operations against Kyiv and Its Allies."
Le Monde, Şubat 26, 2024.
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/02/26/moscow-steps-up-hybrid-warfare-operations-against-kyiv-and-its-allies_6561102_4.html.

Wither, James K. "Making Sense of Hybrid Warfare." *Connections* 15, no. 2 (2016): 73–87.
<http://www.jstor.org/stable/26326441>.